

ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ПОощРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

М.Х.Жумакулова

стажёр-преподаватель, Андижанский государственный педагогический институт.

Адрес: Андижанская область, город Андижан, улица Дуслик, дом 4.

Email: jaxongirgulomov200.00@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4887-9997>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227020>

Аннотация

Актуальность. В данной статье рассматривается роль и значение метода поощрения в образовательном процессе с научной точки зрения. Анализируется сущность, виды и принципы эффективного применения данного метода. Также изучается влияние метода на повышение мотивации учащихся и их интеллектуальное и эмоциональное развитие. Статья подчеркивает практическую значимость метода поощрения в организации более эффективного образовательного процесса.

Цель. Данное исследование направлено на определение значения и сущности использования нетрадиционных методов поощрения в образовательном процессе, изучение их влияния на мотивацию учащихся и оценку их эффективности.

Выборка. В исследовании приняли участие 457 респондентов в возрасте от 9 до 39 лет ($M_{\text{возраст}} = 24$; $SD = 6,53$; 287 женщин). Участниками исследования стали родители и учащиеся.

Методы. В рамках исследования участники были разделены на **контрольную** и **экспериментальную** группы. В ходе учебного процесса применялся метод поощрения «Счастливый звонок», а до и после эксперимента с помощью анкетирования изучалось отношение учащихся и их родителей.

Полученные результаты были обработаны с использованием **дескриптивного анализа, коэффициента α Кронбаха и контент-анализа**, что позволило оценить эффективность метода поощрения.

Результаты. В ходе исследования была оценена эффективность метода поощрения «Счастливый звонок». На основе анкетирования, проведенного до и после эксперимента, были проанализированы такие показатели, как интерес учащихся к учебному процессу, положительное поведение, уровень сотрудничества и активность в освоении знаний.

Шкалы показали достаточный уровень согласованности, рассчитаны коэффициенты α Кронбаха. Полученные результаты обработаны с использованием описательной статистики и контент-анализа, представлено распределение баллов.

Выводы. Результаты эксперимента показали, что данный метод поощрения способствует повышению мотивации к обучению, формированию положительного поведения учащихся и укреплению сотрудничества в классе. Результаты исследования показали, что использование метода поощрения в учебном процессе способствует повышению мотивации учащихся, формированию положительного поведения и укреплению сотрудничества в классе. Перспективы применения данного метода связаны с его использованием в разных возрастных группах, повышением интереса и активности учащихся, а также укреплением сотрудничества между родителями и учебным процессом.

Ключевые слова: креативное мышление, стимул, похвала, награда, успех, мотивация, поведение, бихевиоризм, педагогическое стимулирование.

Abstract

Background. This article examines the role and significance of the encouragement method in the educational process from a scientific perspective. The essence, types, and principles of effective application of this method are analyzed. The impact of the method on increasing students' motivation, as well as their intellectual and emotional development, is also studied. The article highlights the practical significance of the encouragement method in organizing a more effective educational process.

Methods. This study aims to determine the importance and essence of using non-traditional encouragement methods in the educational process, explore their influence on students' motivation, and assess their effectiveness.

Results. The study involved 457 respondents aged 9 to 39 years ($M = 24$; $SD = 6.53$; 287 women). The participants included parents and students.

Methods. As part of the study, participants were divided into control and experimental groups. During the learning process, the "Happy Call" encouragement method was applied. Before and after the experiment, a survey was conducted to examine students' and parents' attitudes toward this method.

The obtained results were processed using **descriptive analysis, Cronbach's α coefficient, and content analysis**, which allowed for an assessment of the effectiveness of the encouragement method.

Results. The study evaluated the effectiveness of the "Happy Call" encouragement method. Based on the surveys conducted before and after the experiment, key indicators such as students' interest in the learning process, positive behavior, level of cooperation, and activity in knowledge acquisition were analyzed.

The scales demonstrated a sufficient level of consistency, with Cronbach's α coefficients calculated. The obtained results were processed using descriptive statistics and content analysis, and the distribution of scores was presented.

Conclusions. The results of the experiment showed that this encouragement method **enhances** students' motivation to learn, fosters positive behavior, and strengthens cooperation within the class. The study results indicate that the use of the encouragement method in the educational process contributes to increased student motivation, the formation of positive behavior, and improved classroom collaboration.

The prospects for using this method are associated with its application in different age groups, increasing students' interest and engagement, as well as strengthening cooperation between parents and the educational process.

Keywords: creative thinking, stimulus, praise, reward, success, motivation, behavior, behaviorism, pedagogical stimulation.

Введение

В современную эпоху глобализации воспитание креативно мыслящих личностей требует внесения серьезных изменений в систему образования. Развитие, перспективы, стабильность и духовное возрождение любого государства зависят от образованных, высококвалифицированных, морально чистых молодых людей. Воспитание всесторонне развитого, преданного Родине, самоотверженного поколения, повышение качества и содержания обучения возлагает на педагога почетную и одновременно ответственную задачу.

Цель Закона Республики Узбекистан «Об образовании» заключается в регулировании отношений в сфере образования, а также в обучении и воспитании школьников – основной части образовательной системы. Закон направлен на их духовно-нравственное, интеллектуальное, эстетическое и физическое развитие (Цель Закона Республики Узбекистан 2020). Говоря о системе образования, Ш. М. Мирзиёев отмечает: "Мы должны развивать материальную и духовную жизнь гармонично. Школа должна стать основным звеном в этом процессе. Развитие школьного образования

должно стать для нас великой национальной целью, общенародным движением" (Ш.Мирзиёев 2019).

По мнению ученых, в демократической образовательной системе не должно быть поверхностного (формального) контроля. Дидактический контроль, как особый метод обучения, должен быть четко выражен и полезен в первую очередь самому преподавателю. Он требует отказа от устаревших форм принуждения к учебе через систему оценок и предполагает поиск новых методов стимулирования учебного труда учащихся. Современные подходы к образованию предполагают внедрение новых принципов, основанных на личной мотивации. В диагностической системе оценка выступает как средство поощрения и имеет ряд преимуществ.

Метод поощрения — это система педагогических средств и методов, используемых в образовательном процессе для обеспечения активного участия учащихся, повышения их интереса и формирования положительного поведения. Основная цель этого метода — пробудить внутреннюю мотивацию учащихся, способствовать их интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Педагогическая сущность поощрения заключается в том, что оно не ограничивается только внешним вознаграждением, но также направлено на формирование у учащихся стремления к самостоятельному обучению, положительного отношения и устойчивых учебных привычек.

По мнению В. Каримовой, для применения метода поощрения в образовательном процессе недостаточно только методов и правил самого педагога. Поэтому психология, взаимодействуя с ним, изучает тенденции развития сознания молодого поколения в процессе обучения, а также то, как новые технологии преподавания усваиваются детьми и какое влияние они оказывают на их умственные и интеллектуальные способности. На основе этого организуется работа, что требует интеграции психологических методов с дидактическими (В. Каримова, 2002). Педагог должен учитывать возрастные особенности растущего поколения в процессе обучения и воспитания. Поощрение будет эффективным только в том случае, если оно соответствует психологическим особенностям каждого возрастного периода. Только тогда, когда педагог сможет сочетать дидактические методы с когнитивными особенностями учащихся, такими как восприятие, мышление, внимание, память, чувства, способности и речь, он сможет достичь своих целей. Правильно примененное поощрение в процессе обучения и воспитания способствует формированию у учащегося потребности направлять свои действия в соответствии с определенной целью.

Современные учебные программы, разработанные на основе нового подхода к содержанию и организации обучения, помогают раскрыть возрастные возможности младших школьников и развить у них устойчивые учебные мотивы. Содержание образования тесно связано с интересом ученика к получению знаний, а также с чувством удовлетворения от результатов собственного интеллектуального труда. Эти чувства возникают благодаря поощрению со стороны учителя и способствуют формированию у учащихся стремления, желания и энтузиазма работать более эффективно. Чувства гордости и уверенности в своих силах, возникающие у ребенка, способствуют усвоению знаний и развитию навыков (О. Н. Форманов 2010, с. 26). Многочисленные исследования показывают, что структура человеческой деятельности всегда включает компонент поощрения. Если у личности есть стимулы, побуждающие к активным действиям, выполнению сложных заданий, преодолению трудностей и стремлению к цели, то любая ее деятельность будет успешной и эффективной. Следовательно, если педагог с помощью поощрения сможет пробудить у ученика положительное отношение к обучению, интерес, чувство долга, ответственности и

целеустремленности, то можно будет достичь желаемых результатов в образовательном процессе.

В XX веке бихевиоризм стал доминирующим направлением в американской психологии. Его основателем был Джон Уотсон (1878–1958), который заложил основы этого направления. Термин «бихевиоризм» в переводе означает «психология поведения» (Уотсон, 2007, с. 45).

Исследователи Н. Миллер, Д. Доллард, Р. Сирс, Э. Торндайк, Э. Толмен, А. Бандура, Б. Уайтинг и Б. Скиннер развивали теорию бихевиоризма. С точки зрения бихевиористов, личность представляет собой совокупность реакций, свойственных человеку.

Формула стимул-реакция (S-R) является ключевой в бихевиоризме. Бихевиористы признают роль внутренней мотивации в поведении, подчеркивая важность побуждающей функции. Они делят стимулы на первичные (возникающие из органических потребностей, таких как голод, жажда, боль) и вторичные (такие как гнев, вина, потребность в движении, страх, тревожность) (Хилгард, 2000, с. 215). В психоанализе основным регулятором поведения считается принцип удовлетворения, но бихевиористы трансформировали его в принцип поощрения.

Б. Ф. Скиннер предложил бихевиористическую теорию, согласно которой обучение является результатом ассоциации стимул-поощрение-реакция (S-R) (Malone J.C, William James Jr, Skinner B. F, 1975).

Основная задача бихевиоризма — собирать наблюдения за поведением человека таким образом, чтобы в каждой конкретной ситуации, при предъявлении определенного стимула (или, что предпочтительнее, контекста), можно было предсказать, какая реакция последует. Если реакция возможна, то какие условия её вызывают. По мнению бихевиористов, формы положительного подкрепления, такие как награды или похвала, способствуют эффективности когнитивной деятельности и могут стимулировать у учащихся нужное поведение.

Среди российских учёных теоретические принципы, условия и закономерности педагогического поощрения исследовали И.З. Гликман, Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин и другие. В теории образования поощрение классифицируется следующим образом:

Средства, способствующие нравственному развитию личности и повышению социальной активности.

Способы развития у личности потребности в самовоспитании.

Средства, обеспечивающие успешное социальное развитие ребенка через взаимодействие со сверстниками и взрослыми (Щербинина Ольга Станиславовна 2014, с24).

Методы исследования

Педагог в учебном процессе должен замечать положительные изменения в поведении учащихся и радоваться увеличению их знаний. Только в этом случае ученик сможет осознать свой прогресс, поверить в себя и свои силы. Его будут уважать, ему будут доверять, он займет определенное место в коллективе, вызовет интерес у учителя, а между ними установятся доверительные отношения. Для достижения этого педагог должен использовать метод поощрения.

Поощрение основано на признании способностей и достоинств ребенка, на вере в него. Оно укрепляет уверенность учащегося в себе, приносит радость и помогает стремиться к лучшему. В школьной практике применяются следующие традиционные виды поощрения:

Доверие ученику через поручение, с которым он может справиться. Это помогает ему гордиться своей значимостью.

Похвала (перед родителями или коллективом учащихся).

Памятные подарки (канцелярские принадлежности, книги).
Вручение почетных грамот.
Награждение стипендией.
Размещение фотографии на доске почета.
Благодарность от коллектива и признание ответственности.
Почетное место в строю.

Доверие нести знамя на соревнованиях.
Публикация объявлений в газетах, журналах, на радио и телевидении.

В учебном процессе поощрение учеников означает воздействие на их внешнюю мотивацию к активной деятельности.

Переход к информационному обществу обусловлен формированием и доминированием нового технологического уклада в мировой экономике, превращением информационных ресурсов в ключевой фактор социально-экономического развития, необходимостью удовлетворения потребностей общества в информационной продукции и услугах, ростом значения информационно-коммуникационной инфраструктуры в социальной сфере, улучшением образовательных, научно-технических и культурных отраслей на основе международного обмена информацией, а также возможностью использования «глобальных информационных преимуществ» на равноправной основе.

В последние годы преимущества электронного обучения перед традиционным становятся всё более очевидными. В условиях современного информационного общества возрастает необходимость внедрения нетрадиционных методов поощрения, ориентированных на интересы молодежи. Эти методы играют важную роль в мотивации учащихся к активному участию в образовательном процессе.

К инновационным видам поощрения относятся: геймификация, интерактивные игры, онлайн-награды и активность в социальных сетях. Эти методы помогают повысить интерес учащихся, усилить стремление к самосовершенствованию и создать позитивную атмосферу в образовательном процессе.

Существует профессия, не зависящая от социального положения человека, — это родительство. Родители несут ответственность перед обществом за воспитание своих детей. Крепкая семья, духовно и физически развитый ребенок — залог устойчивости общества и его нравственного совершенства.

Великий предок Амира Темура также придавал огромное значение вопросам женитьбы сыновей, выбора невест и воспитания детей как важнейшей государственной задаче. Государство не случайно подняло этот вопрос до уровня государственной политики. Мощь государства заключается в людях с трезвым умом, образованных, нравственных, готовых отдать свою жизнь за судьбу народа, нации и Родины. Такие люди воспитываются прежде всего в семье. Ошибки в поведении детей – это, в первую очередь, ошибки их родителей. Семья, её члены, особенно родители, их нравственное и духовное развитие, а также мировоззрение – всё это является важнейшим фактором в воспитании и развитии ребёнка. Каждый родитель должен глубоко осознавать свои обязанности и ответственность в воспитании детей.

Школьный период требует некоторой требовательности и дисциплины. Именно в этот период ребёнок начинает различать добро и зло. Он учится тому, что за добрые поступки следует награда, а за плохие – наказание. Если в этом возрасте ребёнка направить на правильный путь, познакомить с воспитанными друзьями, то это станет важным шагом к тому, чтобы он стал порядочным и хорошим человеком. В религиозных учениях воспитание детей родителями рассматривается как одна из актуальных задач. Об этом пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Обучайте своих детей, потому что они рождены для времени, которое не является вашим». То есть, родители должны уделять особое внимание науке и образованию своего времени. Самый

важный инструмент в воспитании – это любовь и доброжелательность. Именно эти два фактора формируют личность ребёнка. Важно, чтобы обучение тоже проходило не через гнев и наказание. Ведь знания, полученные под принуждением, быстро забываются. В результате у ребёнка может пропасть интерес к данной сфере. Из этого видно, что начало образования – это хорошее воспитание.

Одним из самых больших рисков для воспитания является негативное влияние извне. Если в семье ребёнку не предоставляется необходимая свобода, он начинает искать удовлетворение своих интересов в окружающем мире. Следовательно, родители должны уделять большое внимание не только домашней жизни ребёнка, но и его внешней среде. Они должны следить за его учебной деятельностью, а также за тем, куда он идёт после школы и чем занимается.

Создание условий для получения знаний – это также обязанность родителей. Один из методов, который они могут использовать для обучения детей рациональному использованию времени, – это разумное применение современных информационных технологий. Однако современные средства коммуникации, помимо своей важной роли в связи и образовании, также оказывают негативное влияние на молодёжь, у которой ещё не сформировалась духовная устойчивость.

Родители и учебные заведения должны совместно объяснять детям истинную суть средств коммуникации, особенно социальных сетей, чтобы уберечь их от пагубного влияния. Мобильные телефоны сегодня стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они кардинально изменили нашу повседневную деятельность, а также социальные контакты. С их помощью можно поддерживать связь между родителями и детьми, обеспечивать общение между учениками и учителями, а также организовывать учебный процесс более эффективно. В современной образовательной системе использование мобильной связи и социальных сетей создаёт новые условия для взаимодействия учащихся. По теории социального обучения Льва Выготского, знания и навыки развиваются через взаимодействие. В этом смысле мобильная связь и социальные сети ускоряют и расширяют этот процесс, предоставляя учащимся возможность быстро делиться своими мыслями, идеями и достижениями (Vygotskiy, L. S. 1978, с 123).

Кроме того, публичное признание успехов учеников повышает их мотивацию. Этот процесс способствует развитию уверенности в себе и самооценке. Для родителей информация об успехах их детей помогает им более активно участвовать в образовательном процессе и укреплять взаимные связи.

Таким образом, мобильные телефоны и социальные сети становятся важным инструментом в образовательном процессе, способствуя взаимодействию между учащимися и повышению их мотивации. В свою очередь, это оказывает положительное влияние на качество образования и личностное развитие учеников.

Выборка

Мы считаем целесообразным представить наш авторский метод. В целях поддержки активности учащихся в учебном процессе учитель в любое время урока применяет метод «Счастливый звонок». Этот метод используется с учётом общего учёта действий, эффективности знаний и активности учащихся. Основная цель метода «Счастливый звонок» – поощрение активного участия и положительного поведения учащихся на уроках.

В этом процессе достижения и положительные поступки ученика поддерживаются с целью их повторения в будущем. В присутствии всего класса во время урока осуществляется «Счастливый звонок» родителям ученика, чтобы выразить признательность за успехи их ребёнка. Это повышает мотивацию учащихся, укрепляет их самооценку и способствует созданию положительной атмосферы в учебном процессе.

Таким образом, метод «Счастливый звонок» выступает как инновационный педагогический подход, способствующий поощрению активности учащихся в учебном процессе и развитию их знаний. Родители, гордясь достижениями своих детей, побуждают их повторять положительные действия. Этот механизм стимулирования также увеличивает родительское внимание к воспитанию детей и вдохновляет других родителей на стремление к «Счастливому звонку».

В результате этот процесс повышает ответственность родителей за образовательный процесс и усиливает их внимание к детям. Активное участие родителей способствует развитию социального партнёрства в учебном процессе и повышает мотивацию учащихся. Таким образом, метод «Счастливый звонок» помогает укрепить связи между родителями и учащимися, создать положительную атмосферу в образовательном процессе и усилить стремление учащихся к саморазвитию.

Этот подход играет важную роль в повышении эффективности обучения и поддержке социально-эмоционального развития учащихся. В целом, нетрадиционные методы поощрения играют важную роль в стимулировании активности учащихся и расширении их знаний. Эти подходы, в свою очередь, способствуют повышению качества образования и усилению стремления учащихся к саморазвитию.

Метод поощрения играет важную роль в учебном процессе. Поощрение включает в себя награждение учащихся положительными ответами за их достижения. Оно постоянно мотивирует учащихся и поддерживает их интерес к обучению. С помощью методов поощрения учащиеся развивают навыки самоуправления, что усиливает их самостоятельное обучение. Поощрение позволяет учащимся осознавать свои достижения, повышает их самооценку и способствует активному участию в уроках.

Правильное и сбалансированное применение поощрения не только повышает успеваемость учащихся, но и способствует их личностному развитию. Учителя могут внедрять систему награждения в классе, мотивируя учащихся к выполнению различных заданий. Например, публичная похвала или признание достижений является сильным мотивирующим фактором для учащихся.

Данное исследование было проведено с участием учеников 4-го класса школы №6 Андижанской области. В ходе исследования был испытан инновационный педагогический подход, направленный на стимулирование активности учащихся с помощью метода «Счастливый звонок». В исследовании приняли участие 224 родителей и 233 ученик.

Учителя могут эффективно применять метод «Счастливый звонок» в учебном процессе. Этот метод предназначен для поощрения активного участия учащихся в уроках, их различных видов деятельности и положительного поведения.

Признание достижений не только одарённых учеников, но и тех, у кого низкий уровень усвоения материала, является важным аспектом обучения. Во многих случаях одарённые ученики получают признание со стороны учителей и одноклассников. Такое признание и награды вдохновляют их и укрепляют уверенность в себе. Однако этот процесс может оказывать негативное влияние на учеников с низким уровнем усвоения материала. Независимо от их усилий, осознание того, что они не могут достичь таких же результатов, как одарённые ученики, может привести к снижению их мотивации или даже полному отказу от попыток.

В таких ситуациях педагогическое мастерство учителя и индивидуальный подход имеют большое значение. Учитель должен давать ученикам с низким уровнем усвоения материала задания, соответствующие их способностям, и мотивировать их, поощряя активное участие в учебном процессе. Например, вдохновляющие фразы, такие как «у вас получится», «вы хорошо справляетесь», «молодец», «отлично», «я в вас верю» и «вы справитесь со всем», могут повысить уверенность учеников в себе и усилить их интерес к предмету.

Кроме того, для развития мотивации и самосознания учеников важен дифференцированный подход. Учителя должны поощрять не только учеников, достигших высоких результатов, но и тех, кто добился пусть небольшого, но прогресса. Это создаёт среди учеников атмосферу позитивной конкуренции и поддерживает индивидуальное развитие каждого из них.

Среди учащихся встречаются и те, кто совсем не проявляет интереса к обучению и считает свой уровень усвоения низким. Для вовлечения таких учеников в учебный процесс необходимо применять методы поощрения. Например, если у ученика не очень аккуратный почерк, можно сказать: «Ваш почерк улучшается» или «Вы стали писать красивее, чем раньше». Такой методический подход стимулирует позитивные изменения в учениках и изменяет их отношение к учёбе в лучшую сторону.

В целом, поощрение является мощным педагогическим инструментом в управлении образовательным процессом. Этот инструмент не только укрепляет уверенность учеников в себе, но и развивает их самостоятельное мышление, способность решать проблемы и повышает интерес к предмету. Поэтому учителя должны систематически и последовательно применять методы поощрения на уроках, учитывая индивидуальные возможности каждого ученика.

Учитель может в любое время позвонить родителям ученика и публично признать его достижения перед классным коллективом. Этот процесс играет важную роль в укреплении уверенности ученика в себе и его социального статуса. Ученики, естественно, хотят, чтобы их успехи были признаны родителями и одноклассниками, что, в свою очередь, является эффективным способом повышения мотивации.

С точки зрения педагогической теории, такой метод называется «социальное подкрепление» (social reinforcement). Этот метод мотивирует учеников через социальное признание. Информирование родителей об успехах их детей оказывает положительное влияние на личностное развитие учеников и их отношение к обучению. Когда ученик ощущает признание среди одноклассников, это повышает его самооценку и усиливает социальную интеграцию в коллективе.

Этот подход также основан на принципах «позитивной педагогической коммуникации» (positive pedagogical communication). Постоянный и позитивный диалог между учителем, родителями и учеником играет важную роль в образовательном процессе. Празднование достижений учеников позволяет учителю не только мотивировать отдельного ученика, но и вдохновлять весь класс. Это создаёт позитивную атмосферу в классе и повышает уверенность учеников в себе, а также их уровень усвоения материала.

Ещё одним важным аспектом данного методического подхода является его соответствие принципу «личностно-ориентированного обучения» (learner-centered education). Признавая индивидуальные потребности и достижения каждого ученика, учитель мотивирует их к активному участию в учебном процессе. Это формирует у учеников чувство ответственности за собственные успехи и побуждает их достигать ещё более высоких результатов. В целом, взаимодействие с родителями и публичное признание достижений учеников является примером эффективного применения социальных и психологических механизмов в образовательном процессе. Это не только улучшает учебную деятельность учеников, но и поддерживает их личностное развитие.

В рамках исследования участники были разделены на две группы, и учебно-воспитательный процесс был организован с применением различных педагогических подходов.

1-я группа (традиционный подход): В этой группе участвовали 107 родителей и 113 учеников. Учебный процесс был организован традиционным методом, а деятельность и достижения учеников регулярно отслеживались.

2-я группа (нетрадиционный подход – метод «Счастливый звонок»): В этой группе участвовали 117 родителей и 120 ученик. Успехи и положительное поведение учеников сообщались родителям с помощью метода «Счастливый звонок». В присутствии классного коллектива с родителями связывались по телефону, сообщали им об успехах их детей и выражали благодарность.

Результаты исследования показали, что во 2-й группе, где применялся метод «Счастливый звонок», родители проявили больший интерес к обучению и воспитанию своих детей. Ученики активно взаимодействовали с учителем, участвуя в процессе обучения. Такой подход играет важную роль в укреплении связей между родителями и учащимися, развитии социального партнерства в образовательном процессе и повышении мотивации учащихся (Таблица 1,2).

Таблица 1. Уровень мотивации и активности учащихся (%)

Показатели	Контрольная группа (%)	Экспериментальная группа (%)	Рост (%)
Учебная мотивация	58	72	14.янв
Позитивное поведение	60	73	13.янв
Сотрудничество в классе	55	67	12.янв
Активность в освоении знаний	50	61	11.янв
Средний рост (%)			12.апр

Таблица 2. Отношение родителей к методу поощрения (%)

Показатели	Контрольная группа (%)	Экспериментальная группа (%)	Рост (%)
Взаимодействие с учителем	52	65	13
Интерес к обучению ребенка	55	69	14
Контакт с учебным заведением	50	62	12
Поддержка метода поощрения	58	70	12
Средний рост (%)			12.апр

Метод «Счастливый звонок» усиливает участие родителей в процессе обучения и воспитания, а также способствует стремлению учащихся к саморазвитию. Этот метод помогает создать позитивную атмосферу в образовательном процессе и поддерживает социально-эмоциональное развитие учащихся. Результаты подтверждают, что этот подход является эффективным способом повышения эффективности образовательного процесса и увеличения интереса учащихся к обучению.

Результаты исследования

Подкрепление является важной частью деятельности учителя. Однако подкрепление становится движущей силой, побуждающей человека к достижению

конкретной цели, когда оно влияет на его внутреннюю мотивацию. При этом такая внутренняя мотивация возникает не только под воздействием внешних подкреплений, но и под влиянием самих учащихся, их предыдущего опыта, потребностей и других факторов. Один из видов подкрепления интереса к обучению – создание ситуаций успеха для учащихся, испытывающих трудности в обучении. Подкрепление повышает настроение учащихся, приносит им радость и мотивирует их к лучшему обучению. Способы подкрепления включают выставление хороших оценок, предоставление специально отобранных заданий, размещение фотографий учащихся на специальных стендах поощрения и другие методы. Создание ситуаций успеха можно организовать также путем подкрепления промежуточных действий учащегося, то есть специального стимулирования его к новым усилиям. В процессе создания ситуаций успеха важно обеспечить благоприятную морально-психологическую атмосферу при выполнении тех или иных заданий.

Заключение. Педагогическое подкрепление обладает большими возможностями при работе с учащимися разного возраста и в различных образовательных средах. Значимость метода подкрепления в образовательном процессе признана учеными всего мира и всесторонне изучена. Для эффективного усвоения знаний, их освоения и обучения в процессе обучения необходимо применение метода подкрепления. Эффективное использование метода подкрепления приводит к следующим результатам:

Повышается интерес учащихся к образовательному процессу;

Формируются положительное поведение и устойчивые учебные привычки;

Учащиеся становятся активными субъектами процесса получения знаний;

Создается атмосфера сотрудничества и положительный психологический климат в образовательной среде.

Таким образом, метод подкрепления не ограничивается только передачей знаний, но и способствует развитию учащихся как личностей, их интеллектуальному, социальному и эмоциональному развитию. Этот метод является одним из самых эффективных педагогических подходов в современном образовании, делая образовательный процесс более содержательным и интересным.

Подкрепление – один из эффективных методов обеспечения процесса обучения и усвоения учащимися знаний. Оно способствует повышению интереса учащихся к обучению, созданию условий для выражения их мыслей, повышению когнитивной активности и улучшению показателей усвоения. Для достижения успеха подкрепления, применяемые учителем, должны быть умеренными и целенаправленными. Однако подкрепления не должны быть чрезмерными. Подкрепления, использованные своевременно и правильно, побуждают у учащегося учебную мотивацию и когнитивную активность.

Список литературы:

Закон Республики Узбекистан «Об образовании», подписанный Президентом Ш. Мирзиёевым. – Ташкент, 23 сентября 2020 г., № O'RQ-637.

Видео-селекторное совещание, посвященное повышению статуса учителей и наставников, под председательством Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева. – Ташкент, 23 мая 2019 г., № ЗРУ-542.

Каримова В. Психология: учебное пособие. – Ташкент: Изд-во народного наследия им. А. Кадыри, 2002. – 205 с.

Форманов О. Н. Интеллектуализация содержания образования: учеб.-метод. пособие. – Ташкент: Фан ва технология, 2010. – 58 с.

Уотсон Д. Психология с точки зрения бихевиориста. – М.: Эксмо, 2007. – 352 с.

Хилгард Э. Введение в психологию. – М.: Мир, 2000. – 592 с.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. – Кембридж, Массачусетс: Harvard University Press, 1978. – 159 с.

Malone J. C., William James Jr, Skinner B. F. Behaviorism, Reinforcement, and Interest // Behaviorism. – 1975. – Т. 3, № 2. – С. 140-151. URL: <http://www.jstor.org/stable/27758839>

Щербинина О. С. Педагогическое стимулирование социального развития одаренного ребенка как психолого-педагогическая проблема // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2014. – № 2 (24).

References

The Law of the Republic of Uzbekistan "On Education," signed by President Sh. Mirziyoyev. (2020, September 23). Tashkent, No. O'RQ-637.

Video-selector meeting dedicated to raising the status of teachers and mentors, chaired by the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev. (2019, May 23). Tashkent, No. ZRU-542.

Karimova, V. (2002). Psychology (Textbook). Publishing House of the People's Heritage named after A. Qadiri.

Formanov, O. N. (2010). Intellectualization of educational content (Teaching and methodological manual). Fan va Texnologiya.

Watson, D. (2007). Psychology from a behaviorist's point of view. Eksmo.

Hilgard, E. (2000). Introduction to Psychology. Mir.

Vygotsky, L. S. (1978). The development of higher psychological functions. Harvard University Press.

Malone, J. C., William James Jr., & Skinner, B. F. (1975). Behaviorism, reinforcement, and interest. Behaviorism, 3(2), 140-151. <http://www.jstor.org/stable/27758839>

Shcherbinina, O. S. (2014). Pedagogical stimulation of the social development of gifted children as a psychological and pedagogical problem. Historical and Socio-Educational Thought, 2(24).